

ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.46:519.86

КЛИМЧУК М.М.
ІЛЬІНА Т.А.
КЛИМЧУК С.А.
ЛЮБЧЕНКО О.С.

Методологія формування стратегії управління підприємством: концептуально-інвайроментальні засади

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-практичних положень щодо формування методології стратегії управління підприємством.

Метою дослідження є розробка на засадах сучасних концептів методології формування стратегії управління підприємством, визначення її змістовно-параметричної характеристики.

Методи дослідження. З метою дотримання концептуальної цілісності наукової розробки використано діалектичний метод наукового пізнання, а також емпірико-теоретичний та формально-логічний принципи.

Результати роботи. За результатами проведеного дослідження запропоновано модель формування стратегії управління енергозбереженням будівельних підприємств на ринку комерційної нерухомості.

Галузь застосування результатів. Представлені розробки доцільно імплементувати в роботу підприємств енергетичного та будівельного сектору ринку, а саме при реалізації інноваційних проектів в процесі упровадження заходів енергозбереження, проведення енергоаудиту та енергетичної сертифікації будівель.

Висновки. Відповідно до функціонального концептуально-інвайроментального простору сформовано синергетичну модель системи управління енергозбереженням на засадах «Green lease» та «Surveying», що містить елементи не тільки еволюційного розвитку (створення, становлення), а й синергетичного процесу. Досліджено процес синкретизації цих концептів у формуванні стратегії управління підприємством, що надало можливість розробити модель її реалізації.

Ключові слова: стратегія, енергозбереження, підприємство, управління, девелопмент, «Green Lease», «Surveying».

Методология формирования стратегии управления предприятием: концептуально–инвайроментальные основы

Предметом исследования является совокупность теоретико–методологических, научно–практических положений по формированию методологии стратегии управления предприятием.

Целью исследования является разработка на основе современных концептов методологии формирования стратегии управления предприятием, определение ее содержательно–параметрической характеристики.

Методы исследования. С целью соблюдения концептуальной целостности научной разработки использованы диалектический метод научного познания, а также эмпирико–теоретический и формально–логический принципы.

Результаты работы. По результатам проведенного исследования предложено модель формирования стратегии управления энергосбережением строительных предприятий на рынке коммерческой недвижимости.

Область применения результатов. Представленные разработки целесообразно имплементировать в работу предприятий энергетического и строительного сектора рынка, а именно при реализации инновационных проектов в процессе внедрения мероприятий энергосбережения, проведения энергоаудита и энергетической сертификации зданий.

Выводы. В соответствии с функциональным концептуально–инвайроментальным пространством сформировано синергетическую модель системы управления энергосбережением на основе «Green lease» и «Surveying», содержащий элементы не только эволюционного развития (создание, становление), но и синергетического процесса. Исследован процесс синкретизации этих концептов в формировании стратегии управления предприятием, что позволило разработать модель ее реализации.

Ключевые слова: стратегия, энергосбережения, предприятие, управление, девелопмент, «Green Lease», «Surveying».

Methodology of enterprise management strategy formation: conceptual and environmental principles

The subject of the study is a set of theoretical and methodological, scientific and practical provisions for the formation of the methodology of enterprise management strategy. The purpose of the study is to develop on the basis of modern concepts of methodology for the formation of enterprise management strategy, to determine its content and parametric characteristics.

Research methods. In order to comply with the conceptual integrity of scientific development, the dialectical method of scientific cognition, as well as empirical–theoretical and formal–logical principles were used.

Results of work. According to the results of the study proposed model of formation of strategy of management of energy saving of construction enterprises in the market of commercial real estate.

Field of application of results. The presented developments should be implemented in the work of enterprises of the energy and construction sectors of the market, namely in the implementation of innovative projects in the process of implementing energy saving measures, conducting energy audits and energy certification of buildings.

Conclusions. *In accordance with the functional conceptual–environmental space, a synergetic model of energy saving management system based on «Green lease» and «Surveying» is formed, which contains elements not only of evolutionary development (creation, formation), but also of synergetic process. The process of syncretization of these concepts in the formation of enterprise management strategy is studied, which provided an opportunity to develop a model of its implementation.*

Keywords: *strategy, energy saving, enterprise, management, development, «Green Lease», «Surveying».*

Постановка проблеми. Однією з основних детермінант переходу на стійкий соціально–економічний розвиток держави є підвищення рівня енергоефективності та створення необхідних умов для запровадження інструментарію інвайроментальної економіки в усі сфери життєдіяльності суспільства. Енергозбереження – важливий фактор підвищення економічної ефективності та енергобезпеки. Впровадження заходів енергоефективності на всіх рівнях економічної системи сприяє диверсифікації економіко–управлінських практик та інституційних форм, виявляючи фундаментальну неоднорідність економічного середовища здійснення виробничо–комерційної діяльності підприємства. Особливості розвитку системи управління енергозбереженням на засадах інвайроментального розвитку обумовлюють необхідність впровадження новітніх концептуальних положень, що сприятимуть формуванню дієвого механізму реалізації економічної стратегії держави.

Ефективне управління бізнесом в умовах ринкового середовища потребує від керівництва підприємств впровадження новітніх систем формування структурно–логічної розробки та реалізації господарської стратегії, адаптації поточної діяльності до стратегічних цілей, а також пошуку нових засобів оцінювання результативності функціонування системи менеджменту підприємством. Стратегічне управління підприємством спирається на людський потенціал, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні трансформації, які відповідають викликам з боку оточення, і надає можливість досягти конкурентних переваг, що в результаті забезпечує стабільне функціонування та розвиток виробничо–економічної системи, досягнення її цілей у довгостроковій перспективі [1; 4].

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання ідентифікації цілей стратегічних пріоритетів соціально–економічного та галузевого розвитку України з урахуванням ефективної гар-

монізації таких напрямів з європейськими нормами у своїх дослідженнях вивчали низка вчених Артеменко Л., Гангур О., Данилишин Б., Кальницька М. [1–3]

Автори розглядають стратегію управління як напрями розвитку підприємств для досягнення місії її функціонування, а тактику – як шляхи й етапи руху в межах цього напрямку (стратегії) [3].

Метою статті є розробка на засадах сучасних концептів методології формування стратегії управління підприємством, визначення її змістовно–параметричної характеристики.

Виклад основного матеріалу. Президент Національної академії наук України академік НАН України Б. Є. Патон у вступному слові до «Національної доповіді про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності» зазначив: «Початок ХХІ століття характеризується глибокими трансформаціями уявлень суспільної думки про найбільш ефективні та раціональні джерела енергетичних ресурсів. Пошук оптимальної конфігурації можливостей за існуючих економічних, екологічних та соціальних обмежень в енергетичній політиці є складною проблемою і викликом для сучасної цивілізації, що далеко виходить за межі навіть глобальної енергетичної кризи 70–х рр. ХХ ст. Тоді відповідь промислово розвинутих країн була сфокусована на активізації політики енергоефективності та енергозбереження» [7]. Отже, значний рівень енергозалежності та енергомісткості національної економіки та наявний потенціал в будівництві обумовлює розробку ефективної стратегії управління підприємством, що надасть змогу реалізувати інвестиційно–будівельні проекти на платформі енергозбереження.

На думку провідного українського вченого Б. Данилишина без зосередження уваги на промислово–технологічній політиці досягнути мети потужного економічного зростання буде неможливо, особливо у довгостроковій перспективі. Наразі економіка України має сировинний характер, і зрозуміло, що за таких умов неможливо

говорити про її сталий якісний розвиток. Інвестиції в українське виробництво є недостатніми, й причинами цього є не лише високий рівень ставок за кредитами чи ефект витіснення. З точки зору підприємців та інвесторів у нашій країні немає тих підприємств, що випускають продукцію, яка б відповідала викликам третьої та четвертої промислових революцій. Також браку підприємств, продукція яких користується великим попитом на світових ринках. Проте, вчений наголошує, що головним є створення умов для переходу економіки від стану, який є звичним для другого технологічного укладу, до інноваційно–високотехнологічної економіки в парадигмі третьої та четвертої промислових революцій [2].

На державному рівні з метою реалізації цілей та завдань соціально–економічного розвитку відповідно до нових викликів і змін у зовнішньому середовищі ухвалено «Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року», яка регламентує перехід економіки на модель низьковуглецевого розвитку та має на меті зменшити обсяг викидів парникових газів, а також залучити інвестиції у відновлювальні джерела енергії [10].

Основні цілі стратегії:

– до 2020 року Україна має підвищити енергоефективність до 9 %;

– збільшити частку відновлюваних джерел енергії до 11 %, до 2035 року – відповідно до 19,5 % і 21,5 %;

– викиди парникових газів мають залишитися не вищими від рівня 2012 року. До 2050 їх потрібно знизити на 30 % порівняно з 1990 роком;

– залучення в економіку інвестицій 75–100 мільярдів євро до 2030 року, із них 83 % – в енергетичний сектор [10].

Із загостренням паливно–енергетичної, екологічної, економічної криз актуалізується та потребує розроблення методологія управління енергозбереженням підприємств з урахуванням постулатів сучасного концепту «Environmental economics», що надасть можливість вирішити екологічні та ресурсні проблеми, підвищити рівень енергоефективності, енергонезалежності, енергобезпеки держави.

Г. Дейлі запропонував, що інвайронментальна економіка – відгалуження неокласичної економіки, яке займається вивченням таких проблем довкілля, як забруднення, негативні зовнішні ефекти (екстерналії) та оцінка неринкових цінностей

довкілля [14]. Інвайроментальна економіка – це концепція, що намагається знайти причину екологічних проблем й запропонувати заходи їх упередження з точки зору економіки [13].

Інвайроментальна економіка – є підмножиною економіки, яка пов'язана з ефективним розподілом ресурсів навколишнього середовища, що забезпечує ресурсами, які призначені для виробничо–комерційної діяльності, це і обумовлює взаємозалежність довкілля та економіки [5].

Одним з трендів розвитку світової економіки в сфері управління комерційною нерухомістю є активне поширення в науці і практиці концепції «Surveying». Потреба в ефективному регулюванні розвитку ринку нерухомості як ключового сектора національної економіки будь–якої країни зумовило виникнення самостійної професійної сфери діяльності у вигляді сервеінга.

Концепцію «Surveying» можна інтерпретувати сьогодні як сукупність юридичних, економіко–управлінських оцінок нерухомості, проведення яких забезпечує результативність від її використання. Також в практичному векторі сервеінгової діяльності реалізує такі функції, як: розробка стратегії та програми управління об'єктом нерухомості, імплементація цієї програми, контроль за процесом її реалізації; вибір підрядних організацій; укладення з ними договорів на утримання, обслуговування та надання комунальних послуг, контроль виконання договірних зобов'язань і якості наданих житлово–комунальних послуг; раціональне використання об'єкта нерухомості з метою отримання прибутку власника; організація процесів розвитку нерухомості, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, з метою підвищення рівня її енергоефективності.

У наших наукових публікаціях [5–6] запропоновано синергетичну модель системи управління енергозбереженням на засадах «Green lease», що містить елементи не тільки еволюційного розвитку (створення, становлення), а й синергетичного процесу. Досліджено процес синкретизації концептів «Green Lease» та «Surveying» у формуванні стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах. У результаті проведеного системного аналізу запропоновано вивчати стратегію управління енергозбереженням будівельного підприємства як частину енергетичної стратегії регіону. Інкорпоровано економіко–функціональний метод реалізації стратегії

управління енергозбереженням на будівельних підприємств, де обґрунтовано структуру регіональної стратегії енергозбереження з урахуванням доцільності її інтеграції в комплексні стратегії соціально–економічного розвитку регіону.

Оскільки метою реалізації системних заходів енергозбереження на засадах «Green lease» є принцип самоорганізації орендаря та орендодавця, то умови розвитку мають контролюватись ними. Отже, результативність реалізації системних заходів енергозбереження на засадах «Green lease» визначається ступенем участі в ній власників комерційної нерухомості. Тому, крім створення загальних умов і напрямів (економічні, технічні, правові умови розвитку інфраструктури енергозбереження), найважливішим завданням проведеної реформи стає активізація процесів самоорганізації власників комерційної нерухомості та орендарів.

Детермінанти самоорганізації можуть бути забезпечені за рахунок підвищення рівня ефективності управління (у тому числі комерційною нерухомістю), а також об'єднаних або узгоджених позицій суб'єктів реформи (муніципальної влади). Тобто процес розвитку системи управління

енергозбереженням може в даний час тривати з оновленою місією, новими структурними компонентами потенціалу конкурентоспроможності та прогресивності для громадян і суспільства.

На рисунку представлена графічна модель формування стратегії управління енергозбереженням будівельних підприємств на ринку комерційної нерухомості. На основі цієї модифікації систематизовано основні вектори розвитку будівельних підприємств: концепти управління енергозбереженням, циклічність розвитку ринку комерційної нерухомості, учасники, варіанти фінансування; у рамках реалізації 4–х стратегій: інноваційної, інвестиційної, ринкової та функціональної.

На рівні інноваційної стратегії передбачається вибір сучасного концепту реалізації енергоефективних заходів. У рамках інвестиційної стратегії доцільно вибрати один з джерел фінансування: власні кошти; залучення приватних інвесторів; муніципальні облігації. Реалізуючи функціональну стратегію, доцільно визначитися з виконавцем. Нами були запропоновані найперспективніші будівельні компанії, на яких вибудовуємо пілотні проекти в рамках реалізації обґрунтова-

Модель формування стратегії управління енергозбереженням будівельних підприємств
(авторська розробка)

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ної нами стратегії: ТОВ «KAN Development», ТОВ «Gelios», «ДБК-Житлобуд».

Розроблено модель формування стратегії управління енергозбереженням будівельних підприємств на ринку комерційної нерухомості, що включає в себе пропозиції як для загальної політики регіону, так і для окремих будівельних підприємств. У рамках реалізації інноваційної, інвестиційної, ринкової та функціональної стратегії представлено основні вектори розвитку будівельних підприємств з урахуванням концептів управління енергозбереженням, циклічності розвитку ринку комерційної нерухомості, девелоперів, варіантів фінансування.

Висновки

Відповідно до функціонального концептуально-інвайроментального простору сформовано синергетичну модель системи управління енергозбереженням на засадах «Green lease» та «Surveying», що містить елементи не тільки еволюційного розвитку (створення, становлення), а й синергетичного процесу. Досліджено процес синкретизації концептів «Green Lease» та «Surveying» у формуванні стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах. У результаті проведеного системного аналізу запропоновано вивчати стратегію управління енергозбереженням будівельного підприємства як частину енергетичної стратегії регіону. Інкорпоровано економіко-функціональний метод реалізації стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах, де обґрунтовано структуру регіональної стратегії енергозбереження з урахуванням доцільності її інтеграції в комплексні стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

Список використаних джерел

1. Артеменко Л. Научный концепт стратегирования предприятий. Zarzadzanie: Teoria i praktyka. 2016. Nr. 15 (1).S. 3–8.

2. Данилишин Б. Монетарна політика VS економічне зростання: змагання затягнулося /Б. Данилишин // Дзеркало тижня. – №29, 27 липня–16 серпня. – 2019. – [Електронний ресурс].– <https://dt.ua/macrolevel/monetarna-politika-vs-ekonomichne-zrostannya-zmagannya-zatyagnulosya-318733.html>

3. Кальницька М. А., Гангур О. Ю. Суть понять «стратегія» і «тактика» в економіці. Науковий віс-

ник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 1. Т. 1. С. 140–145.

4. Клейнер Г. Б. Сущность и структура стратегии предприятия. Вопросы теории. 2008. Вип. 6. С. 114–130.

5. Климчук М. М. Концептуалізм «Green lease» в оцінюванні ефективності заходів енергозбереження підприємств: економіко-математична модифікація / М. М. Климчук // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 4 (203) / Наук. Ред. І. Г. Манцуров. – К., 2018. – С. 85–89.

6. Климчук М. М. Економіко-організаційні засади управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: моногр. / М. М. Климчук. – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017. – 372 с.

7. Національна парадигма сталого розвитку України / За заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» від 6 грудня 2017 р. № 878-р – [Електронний ресурс].– <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80>

9. Сапельнікова Н. Л., Вознюк Я. С. Сутність стратегічного управління. Менеджер. 2016. № 3. С. 52–59.

10. Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року <https://menr.gov.ua/files/docs/%B8%20.pdf>

11. Daly H. Ecological Economics: Principles and Applications. 2nd. edition. / H. Daly, J. Farley – Island Press, 2010. – 539 p.

12. Gogol T. A., Hnedina K. V. Strategic management of enterprise activity in the context of sustainable development concept. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 3. С. 181–189.

13. Hanley N. Environmental Economics in Theory and How – Natural Resource Economics. / N. Hanley, J.F. Shogren, B.White –New York: John Wiley, –2007.

14. Nickols F. Strategy: Definitions and Meaning. 2016. URL: https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf

References

1. Artemenko L. Nauchnyj koncept strategirovaniya predpriyatij. Zarzadzanie: Teoria i praktyka. 2016. Nr. 15 (1).S. 3–8.

2. Danylyshyn B. Monetarna polityka VS ekonomichne zrostannja: zmagannja zatyagnulosja /B. Danylyshyn

// Dzerkalo tyzhnja. – №29, 27 lipnja–16 serpnja.– 2019. – [Elektronnyj resurs].– <https://dt.ua/macro-level/monetarna-politika-vs-ekonomichne-zrostan-nya-zmagannya-zatyagnulosya-318733.html>

3. Kal'nyc'ka M. A., Gangur O. Ju. Sut' ponjat' «strate-gija» i «taktyka» v ekonomici. Naukovyj visnyk Uzhgo-rodskogo universytetu. Serija «Ekonomika». 2016. Vyp. 1. T. 1. S. 140–145.

4. Klejner G. B. Sushhnost' y struktura strategyy pred-prijatyja. Voprosy teoryy. 2008. Vyp. 6. S. 114–130.

5. Klymchuk M. M. Konceptualizm «Green lease» v ocinjuvanni efektyvnosti zahodiv energozberezhennja pidprijemstv: ekonomiko–matematychna modyfikacija / M. M. Klymchuk // Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukraїni: Zbirnyk naukovykh prac'. – Vyp. 4 (203) / Nauk. Red. I. G. Mancurov. – K., 2018. – S. 85–89.

6. Klymchuk M. M. Ekonomiko–organizacijni zasa-dy upravlinnja energozberezhennjam na budivel'nyh pidprijemstvah : monogr. / M. M. Klymchuk. – Ivano-Frankivs'k, vyd-vo «Foliant», 2017. – 372 s.

7. Nacional'na paradygma stalogo rozvytku Ukraїny / Za zag. red. akademika NAN Ukraїny, d. t. n., prof., zasl. dijacha nauky i tehniky Ukraїny B. Je. Patona. – K. : Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystu-vannja ta stalogo roz-vytku Nacional'noi' akademii' nauk Ukraїny», 2012. – 72 s.

8. Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukraїny «Pro shvalennja Konceptii' realizacii' derzhavnoi' poli-tyky u sferi zminy klimatu na period do 2030 roku» vid 6 grudnja 2017 r. № 878–r – [Elektronnyj resurs].– <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80>

9. Sapel'nikova N. L., Voznjuk Ja. S. Sutnist' strate-gichnogo upravlinnja. Menedzher. 2016. № 3. S. 52–59.

10. Strategii' nyz'kovuglecevogo rozvytku Ukraїny do 2050 roku <https://menr.gov.ua/files/docs/%B8%20.pdf>

11. Daly H. Ecological Economics: Principles and Appli-cations. 2nd. edition. / H. Daly, J. Farley – Island Press, 2010. – 539 p.

12. Gogol T. A., Hnedina K. V. Strategic management of enterprise activity in the context of sustainable develop-ment concept. Naukovyj visnik Polissja. 2016. Vип. 3. С. 181–189.

13. Hanley N. Environmental Economics in Theory and Howe –Natural Resource Economics. / N. Hanley, J.F. Shogren, B. White –New York: John Wiley, –2007.

14. Nickols F. Strategy: Definitions and Meaning. 2016. URL: https://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf

Дані про авторів

Климчук Марина Миколаївна,

професор кафедри організації та управління будів-ництвом Київського національного університету бу-дівництва і архітектури, к.е.н., доцент

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ільїна Тетяна Анатоліївна,

начальник відділу стратегічного управління Київ-ського національного університету будівництва і архі-тектури, к.е.н., доцент

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Климчук Сергій Андрійович,

здобувач кафедри теоретичної та прикладної еко-номіки Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

e-mail: biodiz@rambler.ru

Любченко Олександра Сергіївна

магістр будівельного факультету Київського націо-нального університету будівництва і архітектури

e-mail: aleksandra.liubchenko@gmail.com

Данные об авторах

Климчук Марина Николаевна,

профессор кафедры организации и управления строительством Киевского национального универси-тета строительства и архитектуры, к.э.н., доцент

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Ильина Татьяна Анатольевна,

начальник отдела стратегического управления Киевского национального университета строитель-ства и архитектуры, к.э.н., доцент

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Климчук Сергей Андреевич,

соискатель кафедры теоретической и прикладной экономики Национального технического университе-та Украина «КПИ имени Игоря Сикорского»

e-mail: biodiz@rambler.ru

Любченко Александра Сергеевна,

Магистр строительного факультета Киевского национального университета строительства и ар-хитектуры

e-mail: aleksandra.liubchenko@gmail.com

Data about the authors

Marуna Klymchuk,

Professor of the Department of Organization and Management of Construction of Kyiv National University Construction and Architecture, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Tetiana Iliina,

Head of Strategic Management Department, Kiev National University of Construction and Architecture, Ph.D., Associate Professor

e-mail: vsu.knuba@gmail.com

Sergey Klymchuk,

Applicant of the Department of Theoretical and Applied

Economics National Technical University Of Ukraine «KPI named after Igor Sikorsky»

e-mail: biodiz@rambler.ru

Oleksandra Lyubchenko,

Master of the Faculty of Civil Engineering of Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture,

e-mail: aleksandra.liubchenko@gmail.com

УДК 330.34.014–026.23:330.322:338.242:004.4'23:004.432:005.334

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Маркетологічні особливості Visual FoxPro–С#– програмування ризиків інвестиційних проектів ІКТ– профілю спрямування

Предметом дослідження є програмування ризиків реалізації інвестиційних проектів ІКТ–профілю спрямування.

Мета статті – визначити маркетологічні особливості Visual FoxPro–С#–програмування ризиків інвестиційних проектів ІКТ–профілю направленості.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслено та показано на прикладах особливості Visual FoxPro–С#–програмування ризиків інвестиційних ІКТ–проектів. Визначено головні оператори у тілі програм та їх призначення. Охарактеризовано механізм циклічності у складі функціонального забезпечення виконання програм.

Висновки. Доведено, що ефективними інструментами маркетології інвестиційних процесів та їх корекції виступають методи програмування ризиків виконання інвестиційних проектів ІКТ–профілю направленості. Ідентифікація цих інструментів у рамках Visual FoxPro–С#–програмування дозволяє вибудовувати механізми прийняття правильних та економічно обґрунтованих управлінських рішень в умовах проходження складних і динамічних етапів інвестиційних бізнес–процесів.

Ключові слова: інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ), маркетологія, інвестиційний проект, профіль, оператори, дані, функціональне забезпечення програми.

КОЛОДІЙЧУК А.В.

Маркетологические особенности Visual FoxPro–С#– программирования рисков инвестиционных проектов ИКТ– профиля направления

Предметом исследования является программирование рисков реализации инвестиционных проектов ИКТ–профиля направления.

Цель статьи – определить маркетинговые особенности Visual FoxPro–С#–программирования рисков инвестиционных проектов ИКТ–профиля направленности.

Методы исследования. В исследовании применены диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье обозначены и показаны на примерах особенности Visual FoxPro–С#–программирования рисков инвестиционных ИКТ–проектів. Определены главные операторы в теле программ и их назначение. Охарактеризован механизм цикличности в составе функционального обеспечения выполнения программ.

Выводы. Доказано, что эффективными инструментами маркетинга инвестиционных про–